

SUN'IY INTELLEKT QANDAY QILIB SHAXSNI O'RGATISHNI QULAY VA QIZIQARLI QILISHI MUMKIN?

Yangiboyev Umid Abdurashid o'g'li
umid15iq@gmail.com

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10618658>

Tezis mavzusida ba'zilar tushunmovchilik bo'lmasligi uchun oldindan aytish kerak-ki, gap shaxs ta'limida yangi texnologiyani, xususan sun'iy intellektni qo'llash borasida ketmoqda. Mavzu ancha ritorik savollarga boydir. Chunki ming yilliklardagi an'anaviy o'qitish metodi o'rniga hali effektli ekanligi tasdiqlanmagan texnologiyani joriy qilish xususida gap bormoqda. Shunday bo'lsada, rivojlanish vektorini ta'lim jarayoniga burish, an'anaviy metodlardan voz kechmagan holatda unda SI imkoniyatlardan ham foydalanish samarali bo'ladi degan, fikrdamiz. Xo'sh bu o'zi qanday amalga oshirishi kerak.

AI yordamida o'rganishni shaxsiylashtirish:

1. Shaxsiy sur'at va o'rganish uslubiga moslashish:

AI har bir talabaning muvaffaqiyatini kuzatishi va bilim va ko'nikmalar darajasiga mos keladigan vazifalarni tanlashi mumkin.

AI tizimlari turli xil o'rganish uslublari uchun turli xil o'rganish formatlarini (video, matn, o'yinlar) taklif qilishi mumkin.

2. Interaktiv va qiziqarli muhit:

Sun'iy intellekt o'quvchilar xavfsiz tajriba va yangi narsalarni o'rganishlari mumkin bo'lgan virtual olamlar va simulyatsiyalarni yaratishi mumkin.

AI elementlariga ega o'yinlar o'rganishni yanada qiziqarli va rag'batlantiradi.

3. Shaxsiy yordam va fikr-mulohazalar:

AI o'quvchilarga muammolarni hal qilishda va savollarga javob berishda yordam beradigan virtual o'qituvchi sifatida harakat qilishi mumkin.

AI tizimlari topshiriqlar bo'yicha shaxsiy fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin, bu esa o'quvchilarga xatolarini tushunishga va natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

4. Hamma uchun trening mavjudligi:

Sun'iy intellekt o'quv materiallarini turli tillarga tarjima qila oladi va bu ularni turli mamlakatlardagi odamlar uchun ochiq qiladi.

AI tizimlari nogironlarga ta'lim olishda yordam berishi mumkin.

5. Ta'limda Aidan foydalanishga misollar:

- Moslashuvchan ta'lim tizimlari: Khan Academy, Carnegie Learning, DreamBox Learning
- Interaktiv ta'lim o'yinlari: DragonBox Algebra 5+, Duolingo, Minecraft: Education Edition
- Virtual yordamchilar: Pearson's MyLab & Mastering, ALEKS, Google Classroom
- Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari: Pearson's Greyder, Turnitin, Gradescope

AI yordamida shaxsiylashtirilgan ta'limning afzalliklari:

1. Talabalarning motivatsiyasi va faolligini oshirish
2. Yaxshilangan akademik samaradorlik
3. Mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish
4. Hamma uchun teng ta'lim

Cheklovlar va qiyinchiliklar:

- AI texnologiyalarining mavjudligi va narxi
- Sifatli o'quv materiallariga ehtiyoj
- Ma'lumotlarning maxfiylikini ta'minlash
- Alga qaramlik xavfi

Xulosa:

AI ta'limni shaxsiylashtirish, uni yanada qulayroq, qiziqarli va samarali qilish uchun ulkan salohiyatga ega.

References:

1. Personalized Learning with Artificial Intelligence
2. How AI Is Personalizing Learning
3. The Future of AI in Education
4. Artificial Intelligence in Education: Opportunities and Challenges:
5. Personalized Learning: A Guide for Educators
6. Machine Learning for Education
7. The Impact of Artificial Intelligence on Education
8. AI and Education: A Primer
9. The Future of Learning with AI
10. The International Society for Technology in Education (ISTE): <https://www.iste.org/>
11. The Consortium for School Networking (CoSN): <https://www.cosn.org/>
12. The Learning Accelerator: <https://www.learningaccelerator.org/>